

МЕҲНАТ АНЪАНАЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ДАВР ТАЛАБИ

Холмирзаев Нодиржон Низомжонович,
*ТДТУ Қўқон филиали, “Ижтимоий ва аниқ
фанлар” кафедраси мудири, Фалсафа фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)*

Аннотация: Мақолада меҳнат анъналарининг аҳамияти, трансформациялашуви, бугунги замонавий меҳнат анъаналари ҳамда янги меҳнат муносабатлари бу жараёнда тўлиқсиз иш феномени тўғрисида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Меҳнат анъаналари, меҳнат муносабатлари, тўлиқсиз иш феномени, касаначилик, ярмарка, фестивал, ноанъанавий бандлик.

Халқимизда меҳнат ва меҳнат анъаналари тушунчасининг моҳияти, мазмуни, мақсади тўғрисида пурмаъно ҳикматлар мавжуд. Улар меҳнатнинг ижтимоий-иқтисодий моҳиятини тушунишга яқиндан кўмак беради. Жумладан, “меҳнатсиз ош қайда, ташвишсиз бош қайда”; “меҳнатдан дўст ортар, ғийбатдан душман”; “меҳнатнинг кўзини топган бойликнинг ўзини топар” ва бошқалар.

Халқимизнинг меҳнат анъаналари ўзининг бой ва сермазмун фалсафасига эга. Таъкидлаш жоизки жамият тараққиётининг янги босқичида ота-боболаримиздан мерос қолган урф-одат ва анъаналармизни ўзинигина меҳнат анъаналари сифати кўришимиз тўғри қарор эмас фикримизча. Ҳозирги вақтда маълум бир меҳнат жамоасида бажарилган иш муайян вақт ўтиб мунтазам адо этила бошланса, уни меҳнат анъанаси сифатида қабул қилсак бўлади. Демак ҳозирги даврга келиб ўзбек халқи турмуш тарзининг ўзгариб бораётганлиги улар орасида замонавий меҳнат анъаналарининг пайдо бўлишига сабаб

бўлмоқда. Жумладан, ҳозирги вақтда волонтерлик, блогерлик, брокерлик, ташкилотчилик, дизайнерлик, гидлик каби меҳнат анъаналари мавжуд бўлиб, улар ёшларнинг ижтимоий фаоллигини ошишига сабаб бўлиб келмоқда. Шу билан бирга кўргазма, ярмарка, танлов, фестивал номидаги меҳнат тадбирларини ҳам меҳнат анъаналари қаторига киритсак бўлади. Шунингдек, навбатчилик деб аталган меҳнат шакли ҳам борки, уни ҳам меҳнат анъанаси сифати эътироф этиш мумкин. Уларнинг кўпи мантиқий жиҳатдан бир-бирини рад этса-да, аммо бир-бирисиз ривожлана олмайди. Яъни, ёшларнинг ижтимоий фаоллигига сабаб бўла олмайди. Шу билан бирга айримлари ўзаро сабабий боғланишлар оқибатида бир-бирини тўлдиради ва ёшларнинг ижтимоий фаоллигини юксалтиришга асос бўлади. Наврўз ва ҳосил байрами, касаначилик ва кичик бизнес, сотувчилик ва даллолик. Улар бир-бирини рад этсада, аммо бир-бирисиз ривожлана олмайди. Улар меҳнат байрамлари ва меҳнат анъаналаридир. Улар куйидаги жиҳатлари билан диалектик муносабатда бўладилар:

Уларнинг биринчиси ишнинг бошланиши ва ривожланиши учун асос бўлади; одамларни фаол жисмоний меҳнатга жалб этади; одамлардаги эҳтиёжларни қондиришга хизмат қилади;

Иккинчиси ишни яқунланиши ва кайфиятдаги тундликка олиб келади; инсоннинг жисмоний фаоллигини маълум даражада чеклайди; Ўз манфаати ёки муайян шахслар манфаати учун хизмат қилади.

Аммо улар бир-бирисиз тараққий эта олмайдилар. Жумладан иш бошлаб ҳосил экилмасдан ҳосил йиғиштириб олинмайди ёки бошқача айтганда ҳосил байрами бўлмайди; Қачонки одам фаол жисмоний ҳаракат қилмасдан туриб муайян ютуқларга эриша олмайди шу кабилар.

Шу билан бирга кўргазма, танлов, ярмарка, фестивал каби меҳнат анъаналари бир-бири билан узвий боғлиқликда шаклланади. Хусусан қандайдир ҳунармандчилик тури бўйича ўтказилган кўргазма ташкилотчилар

шу соҳа бўйича етакчиларни тўплаб танлов ўтказиш мақсадини келтириб чиқаради. Натижада танлов иштирокчиларининг маҳсулотларини сотиш мақсадида ярмаркалар ташкил этилади. Бу ярмаркалар ўз навбатида кейинчалик хорижий йирик мутахассислар эътиборини тортиши оқибатида фестиваллар келиб чиқади. Бундай жараён меҳнат анъаналари диалектик ва детерминистик хусусиятлари воситасида ёшларнинг ижтимоий фаоллигини таъминлаш мумкин бўлади.

Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида, ёш мутахассисларнинг фаоллигини янада ошириш масаласи меҳнат анъаналари асосида соғлом рақобатни юзага чиқариш, уларнинг ижодий меҳнатини қўллаб-қувватлаш, меҳнат фаолиятини жаҳон андозалари ва миллий анъаналар асосида юксалтириб боришни тақозо этади. Булар кишиларнинг касбий саводхонлигини оширишга қаратилган маърифий ишлардир. Жумладан ижодий меҳнат ва миллий анъаналар имкониятларини кўрсатишга қодир бўлган тўлиқсиз иш вақти феноменини жорий этиш ёшлар фаоллигини юксалтиришга ҳизмат қилади. Ушбу усул айниқса аёл-қизлар ва ёшлар учун қулайлиги, уларнинг оилавий шароитларидан келиб чиққан ҳолда ижтимоий ишлаб чиқаришда иштирок этиши учун катта қулайлик яратиши мумкинлиги билан алоҳида эътиборга молик. Ушбу соҳада хунармандчилик, кичик бизнес, оилавий тадбиркорлик, меҳнат анъаналари асосида фаолият кўрсатадиган корхоналар муҳим аҳамият касб этади.

Ушбу усул самарали бўлишига қарамаздан корхона ва ташкилотларнинг манфаатларига баъзан зид келади. Шундай бўлсада, меҳнат анъаналари ижтимоий характеридан (яъни уни марказлашмаган ҳолда ҳам ишлаб чиқариш мумкин) унумли фойдаланган ҳолда катта ютуқларга эришиш ва иқтисодий ҳолатни такомиллаштириб олиш мумкин бўлади. Шунинг учун тўлиқсиз иш вақти феномени хунармандчилик меҳнат анъаналари асосида фаолият кўрсатадиган корхоналарда қўллаш яхши самара беради. Бу жиҳатдан

тўлиқсиз иш вақти феномени ва меҳнат анъаналари бир-бирисиз қутилган натижани бермайди.

Тўлиқсиз иш вақти феномени йўлга қўйиш учун қуйидагиларга эътибор қаратиш муҳимдир:

маълум касб ва лавозимда тўлиқсиз иш вақти билан меҳнат қилувчиларни аниқлаш; улар динамикаси ҳисобини юритиш; меҳнат биржаларига тўлиқсиз иш вақтида ишлаш учун бўш турган иш ўринларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотларнинг тақдим этилишини ташкил қилиш; бандликнинг ушбу шаклига қизиқувчи аҳолининг тўлиқ ахборотларга эга бўлишини таъминлаш мақсадга мувофиқдир¹.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки аксарият мардикор бозорларида юрган ҳунарли ёшларни давлат ва жамият учун ижтимоий фойдали меҳнат билан бандлигини таъминлаш мақсадида ноанъанавий бандлик шакллари билан бири аҳоли вакиллари уйда меҳнат қилиши, яъни касаначиликни тизимли ривожлантириш зарур. Шу муносабат билан, ўз уйида касаначилик билан шуғулланадиган, бунга имкониятлари ва шароитлари мавжуд тадбиркорлар тўғрисида маълумотлар йиғиш, уларни давлат рўйхатидан ўтишига кўмаклашиш, солиқ имтиёзлари яратиш, хорижий хамкорлар билан ишлашида кўмаклашиши даркор. Бу каби ҳолатлар ҳунарли, муайян касбга эга бўлган ёшларни иш излаб мардикор бозорларига мурожаат қилишлари олдини олади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исломова Д.Х. Ўзбекистонда фаровон жамият барпо этишда инсон омилининг ўрни. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати.- Тошкент:., -2011. - 17 б.

¹ Исломова Д.Х. Ўзбекистонда фаровон жамият барпо этишда инсон омилининг ўрни. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати.- Тошкент:., -2011. - 17 б.

2. Holmirzaev, N. National experience in the formation of working culture. *Ekonomika i sotsium*, 2019 - elibrary.ru №-4, 41-42
<https://elibrary.ru/item.asp?id=38594995>

3. NN Holmirzaev Eastern and western experience of labor culture
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38564222>

Madaminov A.A.¹, Holmirzaev N.N.¹, Subxoniddin'sson S.S.¹ Socio-philosophical content of youth activism on the basis of national labor traditions and labor education. *International journal of advanced science and technology*, 2019- elibrary.ru №-12, 390-396 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45528867>

5. Холмирзаев Н.Н. Урбанизацион таракқиёт ривожидида кимё саноати омили. *Экономика и социум*, 2021- elibrary.ru №-11-2, 625-627
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47780854>

6. Holmirzayev N.N.¹ Evolution of social activity and some aspects of its formation in young people. *Ekonomika i sotsium*, 2021- elibrary.ru №-2-1, 395-396
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45679718>

7. Holmirzayev N.N.¹ Key features and factors of modern urbanization. *Ekonomika i sotsium*, 2021- elibrary.ru №-1-2, 652-653
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45593716>

8. Нодиржон Низомжонович Холмирзаев Ижтимоий фаоллик ва унинг даражалари // *Scientific progress*. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-faollik-va-uning-darazhalari> (дата обращения: 25.05.2022).